

Nama : M. Shalahuddin Hijratullah
NIM : 2010128210021
Kelas : A-2
Mata Kuliah : Pariwisata

PARIWISATA PASAR TERAPUNG BANJARMASIN SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS

M. Shalahuddin Hijratullah

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat*

Abstrak

Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya. Pasar terapung merupakan pasar yang berada dan seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dan terdapat di kawasan yang memiliki banyak sungai-sungai besar atau anak sungai dan danau dimana warga atau masyarakat lokal banyak melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-harinya di atas air. Pariwisata pasar terapung ini juga mengajarkan kepada para peserta didik untuk mengedepankan konsepsi kesadaran lingkungan pada peserta didik, dengan pemanfaatan sungai ini juga menjadi salah satu bagaimana lingkungan dimanfaatkan menjadi sumber belajar IPS, dengan berpaku pada interaksi manusia dengan lingkungannya, menjaga sungai sebagai tempat kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Tujuan dari dengan adanya wisata pasar terapung ini yaitu agar dapat mengedukasi kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara. Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Pasar terapung merupakan pasar yang berada dan seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dan terdapat di kawasan yang memiliki banyak sungai-sungai besar atau anak sungai dan danau dimana warga atau masyarakat lokal banyak melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-harinya di atas air (Pradana, H. 2020). Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual. Kebanyakan para pedagang adalah wanita. Menariknya, di Pasar terapung ini juga masih berlaku barter antar pedagang. Tak ada organisasi pedagang sehingga jumlah mereka yang berjualan tak terhitung. Mereka datang untuk berjualan, dan bubar dengan sendirinya ketika matahari pagi mulai terik.

Pasar terapung tidak memiliki Organisasi seperti pada pasar di daratan, sehingga tidak tercatat berapa jumlah pedagang dan pengunjung atau pembagian pedagang berdasarkan barang dagangan. Pasar ini unik karena selain transaksi dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat, tetapi terus bergerak mengikuti arus sungai. Keunikan ini membuat pasar terapung ini disebut sebagai *Pasar Balarut* (Ardy, T. 2014).

Sumber belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Ani, C. 2019).

TEORI

Menurut Oka A. Yoeti Pariwisata berasal dari dua kata, yakni *Pari* dan *Wisata*. *Pari* dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan *wisata* dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Tour*".

Menurut prof. Salah Wahab pariwisata merupakan aktivitas manusia yang dikerjakan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang di dalam suatu negara itu sendiri atau pun di luar negeri untuk mendapatkan kepuasan yang bernaneka ragam dan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

Menurut Cece Wijaya dan A. Thabrani Rusyah sumber belajar merupakan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia. Menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi sumber belajar adalah segala yang digunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung diluar dari

peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Menurut Fred Percival dan Henry Ellington sumber belajar adalah satu paket bahan atau situasi belajar yang sengaja diciptakan agar peserta didik dapat belajar secara individu (Aziz, A. R., & Ibrahim, F. 2018).

PEMBAHASAN

Pasar Terapung Muara Kuin merupakan salah satu pasar terapung yang didaulat sebagai pasar tertua dan dikenal sebagai penggerak perekonomian Kota Banjarmasin sejak dulu. Pasar terapung (dalam hal ini Pasar Terapung Kuin) bersumber dari data BPS 2014 masuk dalam data “obyek wisata di Kota Banjarmasin” dan tidak berada di dalam data “nama pasar yang terdaftar di pemerintahan Kota Banjarmasin”. Sehingga, seiring perkembangannya Pasar Terapung Muara Kuin semakin dikenal sebagai sebuah kawasan wisata dan menjadi ikon kepariwisataan daerah yang masuk menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Indonesia. Menyikapi pesatnya industri pariwisata, kemudian pemerintah daerah di tahun 2013 melakukan beberapa tindakan selain bertujuan untuk pelestarian kawasan pasar terapung, hal tersebut juga diindikasikan sebagai upaya dalam memajukan kepariwisataan daerah khususnya di Kota Banjarmasin sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016. Salah satu tindakan yang saat itu telah dilakukan adalah menciptakan pasar terapung buatan yang letaknya berada di tengah kota dengan waktu akses pada siang hari menjelang malam, yaitu Pasar Terapung Sungai Siring.

Pasar Terapung Siring merupakan pasar terapung yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan sajian atraksi pariwisata kepada wisatawan. Pasar terapung ini buka atau mulai beroperasi pada hari Sabtu pukul 16.00–19.00 WITA dan minggu pada 04.00-10.00 WITA. Selain itu, pemerintah setempat juga menghadirkan potensi destinasi baru melalui paket wisata susur sungai.

Sumber belajar merupakan sarana pengajaran berupa alat visual maupun auditif yang dapat memberikan bantuan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih mudah. Sumber belajar dalam proses pembelajaran adalah guru karena dalam kegiatan belajar mengajar di kelas gurulah yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan merupakan satu-satunya sumber peserta didik mendapatkan informasi.

Guru sering mengalami kesukaran dalam melaksanakan tugasnya karena langkanya sumber atau bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran, seperti disebabkan oleh buku sumber yang terbatas secara kualitas maupun kuantitas atau kekurangan media. Buku sumber yang secara kualitas kurang berkenaan dengan materi yang dimuat dalam buku tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat mengajar. Hal ini bisa saja terjadi karena pada umumnya buku sumber diterbitkan beberapa tahun yang lalu, sedangkan kondisi sosial mengalami perubahan dengan relatif cepat, karena itu guru dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar IPS sebab lingkungan merupakan sumber yang sangat

kaya wawasan dan pengetahuan. Sehubungan dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, pemanfaatannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan cara membawa sumber-sumber dari masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas dan dengan cara membawa peserta didik ke lingkungan. Tentunya masing-masing cara tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan, metoda, teknik dan bahan tertentu yang sesuai dengan tujuan pengajaran.

Aktivitas manusia dengan berbagai aktivitas manusia, khususnya dengan adanya kegiatan ekowisata sungai Martapura kota Banjarmasin, menggunakan sungai sebagai media wisata juga mengajarkan kepada peserta didik untuk melestarikan lingkungan sekitar. Melihat dari pemanfaatan ekowisata ini dengan mengedepankan kegiatan masyarakat juga di mana akhirnya perpaduan antara lingkungan masyarakat sungai Banjar dengan budaya masyarakat Banjar salah satunya yaitu muncul pasar terapung baik yang muncul dari kegiatan ekonomi mereka ataupun yang akhirnya dari pemerintah kota Banjarmasin dengan membuat tempat khusus mengajak para pedagang dari Lok Baintan yang juga terdapat Pasar Terapung ke Siring Tendean. Peserta didik diajak untuk bagaimana melihat harmonisasi antara manusia dengan lingkungan sekitar, mengedepankan bagaimana lingkungan harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan.

Pariwisata pasar terapung ini juga mengajarkan kepada para peserta didik untuk mengedepankan konsepsi kesadaran lingkungan pada peserta didik, dengan pemanfaatan sungai ini juga menjadi salah satu bagaimana lingkungan dimanfaatkan menjadi sumber belajar IPS, dengan berpaku pada interaksi manusia dengan lingkungannya, menjaga sungai sebagai tempat kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Tujuan dari dengan adanya wisata pasar terapung ini yaitu agar dapat mengedukasi kepada masyarakat dan mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai kebudayaan sungai masyarakat Banjar yang tinggal di sekitar sungai.

SIMPULAN

Sumber belajar merupakan sarana pengajaran berupa alat visual maupun auditif yang dapat memberikan bantuan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih mudah. Sumber belajar dalam proses pembelajaran adalah guru karena dalam kegiatan belajar mengajar di kelas gurulah yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan merupakan satu-satunya sumber peserta didik mendapatkan informasi. Aktivitas manusia dengan berbagai aktivitas manusia, khususnya dengan adanya kegiatan ekowisata sungai Martapura kota Banjarmasin, menggunakan sungai sebagai media wisata juga mengajarkan kepada peserta didik untuk melestarikan lingkungan sekitar. Melihat dari pemanfaatan ekowisata ini dengan mengedepankan kegiatan masyarakat juga di mana akhirnya perpaduan antara lingkungan masyarakat sungai Banjar dengan budaya masyarakat Banjar salah satunya yaitu

muncul pasar terapung baik yang muncul dari kegiatan ekonomi mereka ataupun yang akhirnya dari pemerintah kota Banjarmasin dengan membuat tempat khusus mengajak para pedagang dari Lok Baintan yang juga terdapat Pasar Terapung ke Siring Tendean. Pariwisata pasar terapung ini juga mengajarkan kepada para peserta didik untuk mengedepankan konsepsi kesadaran lingkungan pada peserta didik, dengan pemanfaatan sungai ini juga menjadi salah satu bagaimana lingkungan dimanfaatkan menjadi sumber belajar IPS, dengan berpaku pada interaksi manusia dengan lingkungannya, menjaga sungai sebagai tempat kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Tujuan dari dengan adanya wisata pasar terapung ini yaitu agar dapat mengedukasi kepada masyarakat dan mengenalkan kepada masyarakat luas mengenai kebudayaan sungai masyarakat Banjar yang tinggal di sekitar sungai.

REFERENSI

ABBAS, E. W., Hidayat Putra, M. A., & Noor Handy, M. R. (2019). Laporan Penelitian: PEMANFAATAN EKOWISATA SUNGAI MARTAPURA KOTA BANJARMASIN SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS.

Ani, C. (2019). Pengembangan Media dan Sumber Belajar: Teori dan Prosedur.

Ardy, T. (2014). Pasar Terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *eDimensi Arsitektur Petra*, 2(1), 336-342.

Aziz, A. R., & Ibrahim, F. (2018). Sumber Belajar. *Sumber Belajar*, 1-7.

Ismayanti, M. (2021). Dasar-dasar Pariwisata sebuah Pengantar.

Pradana, H. (2020). Pengembangan pariwisata pasar terapung Kota Banjarmasin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 63-76.

Sugianti, D. (2016). Strategi pengembangan kawasan wisata pasar terapung berbasis kearifan lokal di Kota Banjarmasin. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 2(2), 20-34.

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.